

**ФРАНЦУЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЭВФЕМИК ВА ДИСФЕМИК
БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481461>

Жўраева Нилуфар Шухрат қизи

Бухоро давлат университети

Француз филологияси кафедраси ўқитувчиси

Кириш. Дарҳақиқат, бирор тилнинг ривожланишида шу миллатнинг маданияти, урф-одатлари, диний қарашлари таъсир кўрсатади. Айни дамда бу соҳаларнинг тараққий этишида тилнинг аҳамияти катта. Ҳар бир миллат ўзида маълум бир миллий анъаналарни акс этади. Яъни ҳар бир халқнинг, миллатнинг ўз миллий анъаналари, урф-одатлари мавжуд. Бу маънода ҳар бир инсон ана шу миллийликни ўзида акс эттирувчи муайян маданият, тил, тарих, адабиётга алоқадор бўлади.

Биз мазкур мақоламизда лингвокультурология фанининг объекти, шу билан бир қаторда миллий тил ҳодисаси ҳисобланган лингвокультуремалар сифатида эвфемизм ва дисфемизмлар, хусусан, ўзбек ва француз тилларидаги эвфемик ва дисфемик ифодалар ҳақида фикр юритамиз.

Асосий қисм. Эвфемизм ва дисфемизм бир-бирига зид тушунчалар бўлиб, эвфемизм “табу” – “айтилиши таъқиқланган”, “ман этилган”, “нохуш” деб ҳисобланган сўзларни яшириб, юмшатиб айтишга хизмат қилса, дисфемизм, аксинча, кўпол, дағал, ёқимсиз, беўхшов сўз ва ибораларни қўллаш орқали табу сифатида белгиланган сўзларни кучайтиради.

Дарҳақиқат эвфемик ва дисфемик ҳодисалар ўзида тил ва маданият муштараклигини акс этувчи восита ҳисобланади. Яъни, мазкур лисоний ҳодисалар миллий менталитетнинг алоҳида қирраларини намоён этувчи, ҳар бир халқнинг тарихи, маданиятини ўзида мужассам этувчи кўзгу ҳамдир. Одамнинг нутқий фаолияти ахлоқий нормаларга риоя қилади. Шубҳасиз,

мулоқот маданияти даражасини, нутқий маданият савиясини кўрсатувчи муҳим воситалардан бири эвфемистик ифодалардир. Эвфемизмлар ҳақида фикр юритар эканмиз, эвфемизмнинг лингвокультурологик феномен эканлигини таъкидлашимиз керак: эвфемизмларни таҳлил қилганимизда, айниқса, француз ва ўзбек тилшунослигида эвфемизмларнинг ўрни, уларнинг моҳиятини кўриб чиққанимизда, бу икки тилда эвфемизмлар маданият жиҳатдан тубдан фарқ қилишини гувоҳи бўлдик [1]. Бу айниқса, миллий менталитет, маданий ўзига хослик билан чамбарчас боғлиқ. Аслини олганда, ўзбек тилидаги эвфемизмларнинг илдизи диний қарашлар билан чамбарчас боғлиқ. Ислом дини таълимотига кўра, ёмон сўзларни ишлатиб, тил билан бўлса-да бировнинг кўнглига озор бериш гуноҳ саналади. Ҳар бир мусулмон ўзгаларни ҳурмат қилиши, уларга юмшоқ, чиройли ва ёқимли сўзлар билан муурожаат қилиши лозим. Шу нуқтаи назардан, ёки сўзловчи ва тингловчи ўртасида келиб чиқиши мумкин бўлган тушунмовчиликлардан қочиш мақсадида кўпгина негатив ёки ахлоқсиз маъно касб этувчи сўзлар бошқаси билан алмаштирилган. Баъзи ўзбек оилаларида эркак хотинига катта қизининг исми билан, хотин эса эрига катта ўғлининг исми билан юзланади. Хотинга нисбатан *онаси, ойиси, аяси, эрга нисбатан отаси, дадаси, адаси* каби муурожаат шакллари кўллаш мумкин: *Тўғри, дадаси, мен айтаман. Ҳой онаси, суюнчини чўз*. Мазкур хитоб шакллари ибтидоий даврлардан қолган табу қолдиғи бўлиб [2], у оилада эр-хотиндан кўра кўпроқ болаларнинг ота-она жуфтлигини, шериклигини, яъни болаларнинг қадрини, аҳамиятини намоён қилади. Бу, айниқса, ота-она ва фарзандлар, эр-хотин, қариялар ва ёшлар ўртасида яққол кўзга ташланади. Оилавий муносабатларда оиланинг эркак аъзоларига аёллар томонидан юксак ҳурмат кўрсатилиб, турли чиройли сўзлар билан муурожаат қилинади. Ўзбек хонадонларида аёллар ўз турмуш ўртоқларини бошқаларнинг олдида исми билан атаб чақиришлари эриш, хатто, уят деб қаралгани боис, “*дадажониси*” (*père de mes enfants*), “*турмуш ўртоғим*” (*compagnon de ma vie*), “*жуфти ҳалолим*”

(*mon couple*) каби эвфемизмлар пайдо бўлган. Шу билан бирга, ўзбек маданиятига кўра эркаклар ҳам ўз аёлларини “*ойижониси*” (*mère de mes enfants*), “*рафиқам*” (*mon épouse*) “*аёлим*” (*ma femme*) каби сўзлар билан атайдилар. Бу каби маъноларда ифодалаш ўринларида француз эркаклари “*ma belle*”, “*ma chérie*”, “*mon coeur*” сўзларидан фойдаланишади.

Ўзбек хонадонларида келин ҳомиладор бўлганлиги ҳақидаги хабарни ҳам тўғридан-тўғри айтиш уят ҳисобланганлиги учун “*ҳомиладор*” сўзи ўрнига “*бош қоронғу*”, “*оғир оёқ*”, “*икки қат*”, “*икки жон*” кабилар қўлланилади. Француз тилида ҳам мазкур ҳолатни ифодалаш учун ишлатиладиган эвфемизмлар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардир: “*être dans un état intéressant*”, “*être dans une situation intéressante*”, “*attendre un bébé*”, “*qui attend un heureux événement*” [3].

Ўзбек тилида эвфемик бирликлар билан зидланиш асосида парадигма ҳосил қилувчи дисфемизмлар эса махсус монографик тадқиқ объекти бўлмаган. Кузителишимиз давомида Х.Қодированинг Абдулла Қодирийнинг эвфемизм ва дисфемизмлардан фойдаланиш маҳоратига бағишланган диссертациясида ўзбек тили дисфемизмларининг хусусиятлари ёритилган [4].

Француз тилшунослигида ҳам мазкур тушунча алоҳида тадқиқ объекти бўлмаган. Тилшунос олима А.Н.Резанова дисфемизмларнинг чуқур ўрганилмаганлик сабабини “*ахлоқий нормаларга зид тушунча*” эканлигида деб изоҳлайди. “*Дисфемизм*” тушунчасининг француз тилшунослигида ўрганилишини тадқиқ қилганимизда олимлар томонидан бу тушунчани “*дабдали сўзлар*”, “*жарангдор сўзлар*”, “*қўпол сўзлар*”, “*қўрс сўзлар*”, “*ҳақорат ва таҳқирлар*”, “*тил тажовуслари*” каби вариантларда ўрганилганлигининг гувоҳи бўлдик. В.Н.Ярцева муҳаррирлигидаги луғатда дисфемизмга шундай изоҳ берилади: “*Дисфемизм – эмоционал ва стилистик жиҳатдан нейтрал сўзни қўпол, илтифотсиз сўзлар билан алмаштириш*” [5]. Т.В.Матвеева ўз мақоласида дисфемизм тўғрисида кенгайтирилган таърифни

беради: “дисфемизм – эмоционал ҳолатни кўпол равишда билдириш, стилистик жиҳатдан нейтрал сўз/иборани кўпол сўз ёки ибора билан алмаштириш. Мулоқот жараёнида сўзловчи ўз суҳбатдошини камситиш, таҳқирлаш, обрўсизлантиришни мақсад қилади. Бунда нутқ қоидалари бузилади, муносабатларда беадаблик, ҳаёсизлик кузатилади [6].

Бошқа тиллар каби француз тилида ҳам мурожаат вақтида дағдаға, дўк, бировни камситиш, таҳқирлаш, жеркириш маъноларида ундов сифатларидан фойдаланилади. Бунга мисол қилиб қуйидаги сифатларни келтириш мумкин: “*sale*” (*ифлос*), “*petit*” (*кичкина, пакана*), “*grand*” (*найнов*), “*gros*” (*семиз*), “*vieux*” (*қари*), “*pauvre*” (*бечора*), “*sacré*” (*авлиё*), “*foutu*” (*тамом бўлган*), “*sinistre*” (*хунук*), “*triste*” (*тунд*), “*affreux*” (*жирканч*), “*satané*” (*шайтон*), “*fichu*” (*ярамас, бўлмагур*), “*beau*” (*гўзал*), “*franc*” (*нок*) et “*abominable*” (*жирканч, қабих*).

Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ўзбек ва француз тилларининг ҳар бирида эвфемизм катта аҳамиятга эга. Бу халқларнинг маданийлашиб бораётганлиги ва замонавийлик касб этаётганлигидан дарак. Дисфемизмлар оғзаки нутқда кенг тарқалганлигига қарамасдан адабий нутқда уларнинг қўлланилиши таъқиқланган, бу эса уларнинг ўрганилишига таъсир этмай қолмайди. Шунини таъкидлаш керакки, дисфемия прагматикаси келиб чиқиш сабаблари, ижтимоий-тарихий ва психологик тарқалишини ўрганмай туриб нутқда салбий сўзларни бартараф этиб бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Shukhratovna J. N. UDC: 81.373. 49 316.754. 6 The main areas (spheres) of euphemisms and taboos in french linguistics //scientific reports of bukhara state university. – с. 134.
2. Kuçkartayev İ. Özbeklerde Hitap Sözleri ve Hitap Kültürü. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. A., 2000. – S. 325.

3. Жўраева Н. Evfemizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari //центр научных публикаций (buxdu. Uz). – 2021. – т. 8. – №. 8.
4. Қодирова Х. Абдулла Қодирийнинг эвфемизм ва дисфемизмлардан фойдаланиш маҳорати: филол. фан. номз. дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – 23 б.
5. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 590.
6. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 95 с.
7. Жўраева Н. Zamonaviy fransuz tilshunosligida evfemizm va tabu hodisalari to ‘g’risidagi nazariy qarashlar //центр научных публикаций (buxdu. Uz). – 2021. – т. 8. – №. 8.
8. Жўраева Н. Evfemizm, yohud yumshoq muomala fransuz ayollari talqinida //центр научных публикаций (buxdu. Uz). – 2020. – т. 6. – №. 2.
9. Jo'rayeva N. S. Evfemizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari //экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – с. 107-110.
10. Жўраева Н. Types des niveaux du langage dans les pays francophones //центр научных публикаций (buxdu. Uz). – 2021. – т. 8. – №. 8.
11. Жўраева Н. Evfemizmlarning gender xususiyatlari xususida //центр научных публикаций (buxdu. Uz). – 2021. – т. 8. – №. 8.